

“நொய்யல்” புதினத்தில் பெண்களுக்கெதிரான வன்முறைகள்

அ. பழனிச்சாமி

பதிவு எண்: 22PTAF02, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்
பூ.சா.கோ. கலை அறிவியல் கல்லூரி
கோயம்புத்தூர்

முனைவர் பொ. உத்திரகுமார்

உதவிப்பேராசிரியர்
பூ.சா.கோ. கலை அறிவியல் கல்லூரி
கோயம்புத்தூர்

மலர்: 11

சிறப்புத்தொகுப்பு: 1

மாதம்: சூன் 2023

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8233250](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233250)

முன்னுரை

இலக்கியங்களும் வரலாற்றுப் பனுவல்களும் அது தோன்றும் சமூகப் பின்புலத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு படைக்கப்படுகின்றன. அவற்றுள் பெரும்பாலும் மையப் பாடுபொருளாகப் பெண்ணை சித்தரிக்கப்படுகின்றன. சமூக பின்புலத்தில் தோன்றும் சமய நூல்களும் இக்கூற்றிற்கு விதிவிலக்கல்ல எனலாம். அவ்வகையில் இந்திய சமூகத்தில் அறசிந்தனைகள் பற்றி பெண்களுக்கெதிரான கருத்தரங்களை பற்றி பேசும் நூல்களும் கொண்டிருப்பது எவராலும் மறுக்கவோ மறக்கவோ முடியாது. பண்டையகால வாழ்வியல் நிகழ்வுகளை புனைவாக்கி எதிர்கால தலைமுறையினர் பயன்பெறும் நோக்கில் படைக்கப்பட்ட எழுத்தாளர் தேவிபாரதி அவர்கள் எழுதில் “நொய்யல்” புதினமாகும். இது கடந்த ஒரு நூற்றாண்டு வரலாற்று பின்புலத்தை (கொங்கு மண்டலம்) தன்னக்கதே உள்ளடக்கிய தமிழ்க்கருவூலம் என்பது மிகைக்கூற்றன்று.

சங்ககாலம் முதல் சமகாலம் வரை பெண்கள் எல்லா நிலைகளிலும் அலைக்கழிக்கப்படும் புறக்கணிக்கப்படுவதும், அவர்களுக்கான உரிமைகள் மறுக்கப்படுவதும் தொடர்ந்து இருந்த வண்ணம் உள்ளன. கேள்விக்கணைகளைத் தொடுக்கும் மங்கையர் மீதான வன்முறைகள் வரலாறு நெடுகிலும் நிரம்ப உள்ளன. அங்ஙனம் வன்முறைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பெண்களின் வாழ்வியல் அவலங்களை “நொய்யல்” புதினத்தின் வழிநின்று ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

வன்முறை

இவ்வுலகிலுள்ள எல்லா உயிரினங்களும் ஏதோ ஒரு வகையில் வன்முறையில் ஈடுபடுகின்றன. அவ்வன்முறைகள் மற்ற உயிரினங்களைக் காட்டிலும் மானுட சமூகத்தில் மிகுதியாகவே நடைபெறுகின்றன.

வன்முறையை,

‘ஒருவரின் உயிருக்கும் உடமைக்கும் ஆபத்து விளைவிக்கும் வகையில் செயல்படும் முறை. Violence’

(ப.1223)

‘வன்கொடுமை என்பது பெண்கள், குழந்தைகள், தாழ்த்தப்பட்டோர் போன்றோர்மேல் நிகழ்த்தப்படும் வன்முறை ஆகும்’

(ப.1223)

என்று க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதியும்

Violence”: வையலன்ஸ்

(1) illegal force - முரட்டுத்தனம், பலாத்காரம்

(2) exhibition of brutal strength - மிருகபலப் பிரயோகம், ஹிம்சை

(3) vehemence - உக்கிரம், கொடுமை, கோபம்

(4) attack - தாக்குதல்

(5) outrage - கற்பழித்தல்’ என்று

(LIFCO dictionary, .1114)

லிப்கோ ஆங்கில அகராதியும் வரையறை செய்கின்றன. மேலும்,

‘பெண்கள் மீது ஆண்கள் ஆண்டாண்டு காலமாக ஆதிக்கமும் வன்முறையும் செலுத்தி வருவதற்குக் காரணம் சமூகத்தில் நிலவும் “ஆண்மை” “பெண்மை” ஆகிய கருத்தியல்களே ஆகும்’

என்று குறிப்பிடுகிறது. (cheri kramarae and paula, afreichadar a Feminist dictionary ப.258)

மனிதகுலத்தில் நிகழும் விதிமீறல்களை மேற்கண்ட அகராதிகள் எடுத்தியம்புகின்றன. உலக சுகாதார நிறுவனமான (WHO) வன்முறையினைப் பின்வருமாறு வரையறை செய்கிறது.

‘ஒரு நபர், குழு அல்லது சமூகத்திற்கெதிராக காயம், மரணம், உளவியல் தீங்கு, வளர்ச்சியின்மை அல்லது இழப்பு ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தும்படியாக உண்மையாகவோ அல்லது அச்சுறுத்தும் படியாகவோ உடல்வலிமை, அதிகாரத்தை

வேண்டுமென்றே பயன்படுத்துவது வன்முறையாகும்’ (world report on violence and health, who 2002) என்று விளக்குகிறது.

நொய்யல் புதினத்தில் பெண்களின் உடல் மீதான வன்முறைகளாக அடித்தல் மற்றும் பாலியல் வன்கொடுமை மிகுதியாக இடம் பெற்றுள்ளன. மனித குலத்தில் பெண்கள் மீதான வன்கொடுமையானது குடும்பம், சமூகம், வர்க்கம், பெரியோர், சிறியோர், ஆண், பெண், குழந்தைகள் என பல்வேறு நிலைகளில் அரங்கேறுகின்றன. நொய்யல் புதினத்தில் இடம்பெறும் கணவன் - மனைவியை, மகன்-தாயை, பொறுப்பிலிருக்கும் ராஜா-பெண்களை குறிப்பாக தலித் பெண்களை அடிக்கும் காட்சிகள் நெஞ்சை உலுக்குகின்றன. மேலும் ஆய்விற்கு எடுத்துக்கொண்ட நொய்யல் புதினத்தில் இடம்பெற்றுள்ள பெண்களுக்கான வன்முறைகளை,

தனிமனித வன்முறை

குடும்ப வன்முறை

பாலியல் வன்முறை

வர்க்க வன்முறை

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வன்முறை என ஐந்தாக வகைமைப்படுத்தியதோடு இக்கட்டுரையில் விவாதிக்கப்படவும் உள்ளன.

தனிமனித வன்முறை

காயம், மரணம், உளவியல் சிக்கல் போன்ற எதிர்மாறான துன்பங்களை மனிதர்களுக்கு இழைப்பதையே வன்முறை என்கிறோம். தனிமனிதனால் (அதிகாரப் பின்புலம்) தனியொரு அல்லது கூட்டு மக்களை கொடுமைப்படுத்துவது தனிமனித வன்முறையாகும். அந்த வகையில் நொய்யல் புதினத்தில் இடம்பெறும் அரண்மனை ராஜா எனும் கதாபாத்திரம் தன் ஆட்சிக் குட்பட்ட பல பெண்களை பாலியல் வல்லுறவுக்கு உட்படுத்துவதும் அதனால் அப்பெண்கள் அடையும் வேதனையையும் எழுத்தாளர் தேவிபாரதி,

‘இரவானதும் அரண்மனையின் கூத்துப்பெண்கள் சிலருடன் நந்தவனத் தோட்டத்துக்குள் போனவர் அவர்களிடம் தாறுமாறாக நடந்துகொண்டாராம். தோட்டத்துள் மதில்களுக்கு அப்பாலிருந்து தொடர்ந்து வசவுகளுந், கூக்குரல்களும், அழகையும் கேட்டுக் கொண்டிருந்தனவாம். அவ்வப்போது பளிர் பளிர்ரெனச் சுழன்று வீசும் சவுக்கின் ஓசையும் வந்து கொண்டிருந்ததாம்’

(நொய்யல், பக், 124,125)

கூறுவதென்பது, பெண்களின் பாதுகாப்பில் முக்கிய கவனம் செலுத்த வேண்டிய அரண்மனை ராஜா, வேலியே பயிரை மேய்ந்தாற்போல் தான் காக்க வேண்டிய பெண்களை திட்டி தீர்ப்பதோடு பாலியல் வன்கொடுமை செய்தும் சவுக்கால் அடித்தும் துன்படுத்தியது புலனாகிறது. மேலும் இச்செயல் கண்டிக்கத்தகதாய் இருந்தாலும் பொருளாதாரத்திலும், சாதியாலும், விழிம்பு நிலையில் இருந்தமையால், ராஜா செய்யும் அக்கிரமங்களை ஏற்க முடியாத நிலையில் அக்கொடுமைகளை சகித்து சுமந்து வாழ்ந்துள்ளனர் என்பதை நொய்யல் புதினம் வழி அறியமுடிகிறது.

குடும்ப வன்முறை

குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர்களான கணவன் மற்றும் கணவன்சார் உறவுகளால் பெண்களுக்கு ஏற்படும் அத்துமீறல்கள் குடும்ப வன்முறைக்குள் அடங்கும். புதினத்தில் இடம்பெறும் அரண்மனை ராஜாவின் நண்பரான வக்கீல் எனும் கதாபாத்திரம் மதுபோதையில் தனது மனைவியை உடல்நீதியாக காயப்படுத்தியதையும் அதனால்,

‘இப்பவெல்லா நம்பக் குடிக்குறாரு உங்க மாப்ள. நீங்க ஒரு பேச்சுச் சொல்லாமெல்ல அண்ணா? போதைல என்ன செய்யறா எது செய்யறோமுன்னே தெரியறதில்லையாட்ட இருக்குது

அவுங்களுக்கு, நேத்தப்பிடித்தே மச புடுச்சாப்ல புடுச்சக் கடிச்சுப்புட்டாரு, ஓடம்புல ஓரெடம் பாக்கியில்லாமக் காயம்’

(நொய்யல், ப.111)

அவள் மனம் நொந்தவற்றையும் கணவனால் தானடைந்த இன்னல்களையும் வக்கீலின் நண்பரான அரண்மனை இராஜாவிடம் தெரிவிப்பதாக அமைந்துள்ள இப்பகுதி, ஆண்களின் ஆதிக்க உணர்வையே வெளிப்படுத்துகின்றன. இவ்வாறு பல குடும்பங்களில் மதுபோதையின் விளைவாக கணவனின் இம்சை தாங்க இயலாத பெண்கள் மனம் மற்றும் உடல் வலிகளோடு வாழ்ந்து வருகின்றனர். மேலும் “நொய்யல்” புதினத்தில் நல்லம்மாளின் கணவனான குமாரசாமி,

‘வீரய்யா எனடனையக் கூட்டிக்கிட்டுப்போயி எங்கப்பங்கிட்டயே சேந்துரு, உட்டு வச்சிருந்தீனா கொலக்காரப்பாவி என்னைய அடிச்சே கொன்னுபுடுவே’

(நொய்யல், ப, 174)

தன்னை அடித்து கொல்லவும் அஞ்சாதவன் என கடவுளிடம், தன்னை அழைத்துக் கொள் என புலம்பி தவிப்பதைப் போலவே பல பெண்கள் கணவனின்தவறான நடத்தை குறித்து கண்டித்ததால் வன்முறைக்கு ஆளாகின்றனர். மேலும் அவர்கள் அடி உதை வாங்கி வாழ்ந்து வர காரணம் அப்பெண்களுக்கு நன்கு தெரியும் குடும்பத்திற்கு பெண் எவ்வளவு முக்கியமென்று. குடும்பத்தை விட்டு வெளியே சென்றால் பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு இச்சமூகத்தில் இல்லை என்பதை யாவரும் அறிவர்.

ஈரைந்து மாதம் கருவில் சுமந்து பெற்றெடுத்த தாயானவள் தன் புத்திரனின் தவறை தட்டிக் கேட்டதால்,

‘என்னையக் கொண்ணு போட்டுடா பூவு’ எனப்பெற்றவள் புத்திரனை நோக்கி ஓடியதும், ‘மத்த பொம்பளைகளத் தின்னு தீத்தாப்பல என்னையுந் தீத்துடா

பூவு' என அவனைத் தழுவ முடியாமல் தழுவிக்கொண்டு கதறியதும், புத்திரன் வெறி கொண்டெழுந்ததும், அத்தனை பேருக்கு முன்னால், 'அவுசாரி' எனச் சொல்லிக் கொண்டே புளுதியில் பெற்றவளைப் புரட்டித் தள்ளி ரத்தம் வர அடித்ததுமெல்லாம் பிறகு தான் நடந்தன.'

(நொய்யல் ப. 228)

தனக்கு உடலையும், உயிரையும் தானமாக வழங்கியதோடு தன் ரத்தத்தை பாலாய் கொடுத்து வளர்த்த தாயை பூபதி புதினத்தில் புரட்டித் தள்ளி குருதி வர அடித்ததும் கெட்ட வார்த்தையால் திட்டியதுமான செயலால் ஈன்றவளின்மனம் மற்றும் உடல் நொந்து நொய்வாய் படும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறாள். இதுபோல இன்றளவும் பல குடும்பங்களில் பிள்ளைகள் பெற்றோரை அடிப்பதும் அவர்களை முதியோரர் இல்லங்களில் சேர்ப்பதுமான செயல்கள் அரங்கேறி கொண்டே இருக்கின்றன. அவைகள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.

பாலியல் வன்முறை

விருப்பமில்லா உடலுறவு என்பது பாலியல் வன்கொடுமை சார்ந்ததாகும். இவ்வன்முறை பெண்குழந்தைகள் முதல் வயது சென்றவர் என எவரையும் வக்கிரப்புத்தியுடைய ஆண் சமூகம் விட்டுவைப்பதில்லை. பொது இடங்கள், மருத்துவமனைகள், கல்வி வளாகங்கள், ஆலயங்கள் என எல்லா இடங்களிலும் சமூக வன்முறையான பாலியல் வன்கொடுமைகள் அரங்கேறிக்கொண்டு வருகின்றன.

'பிரான்சில் 70 சதவீதமான கற்பழிப்பு குடும்பத்துக்குள் நடக்கின்றது. வியட்நாமில் 70 சதவீதமான விவாகரத்து கணவனின் கற்பழிப்பால் நடக்கின்றது. குவாத்தமாலாவில் 49 சதவீதமான கற்பழிப்பு வீட்டுக்குள் நடக்கின்றது.

வீட்டில் நடக்கும் கற்பழிப்பு கோஸ்ரோரிக்காவில் 54 சதவீதமும் ஜப்பானில் 59 சதவீதமும் தான் செய்வாவில் 60 சதவீதமும் பாகிஸ்தானில் 80 சதவீதமாகவும் உள்ளது. இந்தியாவில் வருடம் 5,000 பெண்கள் படுகொலை செய்யப்படுகின்றனர். 30 ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் 13 கோடி பெண்கள் பாலியல் வன்முறைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த நாடுகளில் ஒவ்வொரு நாளும் 2,000 பெண்கள் பல்வேறு பாலியல் வன்முறைக்கு உள்ளாக்கப்படுகின்றனர்' (ஆணாதிக்கமும் சமூக ஒடுக்கு முறைகளும் ப.247)

இந்தியாவில் நடந்துகொண்டிருக்கும் பாலியல் வன்முறை குறித்து கருணாமனோகரன் குறிப்பிடுகையில்,

'இப்புண்ணிய ஜனநாயக புமியில் இன்று 53 நிமிடத்திற்கு ஒரு பெண் வன்புணர்ச்சிக்கு (கற்பழிப்பு) உள்ளாக்கப்படுகிறாள். ஒவ்வொரு 7 ஆவது நிமிடத்திலும் பெண்கள் மீது வன்முறை செலுத்தப்படுகிறது. நாளொன்றுக்குத் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் குடும்பப் பெண்களின் எண்ணிக்கை 53 குடும்ப சித்ரவதை, மற்றும் பாலியல் தொந்தரவுகளுக்கு உள்ளாகும் பெண்களின் எண்ணிக்கை 1:2 (உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட புள்ளி விபரம் - ஆதாரம் (இந்தியா டுடே) இவையெல்லாம் பதிவு செய்யப்பட்ட புள்ளி விவரங்கள் பதிவு செய்யப்படாதவை ஏராளம் என்பது அனைவரும் 'அறிந்ததே.' (கருணாமனோகரன், "முன்னுரையில்", பிளேவியா அக்னிஸ்., சட்டமும் பெண்களின் பாலியல் உரிமைகளும், ப.15)

பெண்கள் மீதான நிகழ்த்தப்படும் பாலியல் வன்முறைக்கு அடிப்படைக் காரணம் பெண்களை வெறும் நுகர்வு பொருளாகக் கருதும் ஆணாதிக்கம்

கண்ணோட்டமே ஆகும். அத்துடன் ஆணின் பலவீனமான உடல் ஆசையே பாலியல் வன்முறைக்குக் காரணம் என்பதை அரங்க மல்லிகா தமது ஆய்வில்,

‘பாலியல் பலாத்காரம் என்பது ஆணின் பலவீனமான உடல் ஆசையால் உண்டாவதாகும். இந்தப் பலவீனமான உடல் ஆசையால் உண்டாவதாகும். இந்தப் பலவீனமான உடல் ஆசையால் நிகழ்ந்துவிடும் பாலியல் பலாத்காரம் (சயிந) பாலியல் வன்முறையாக (எந் ஓரயட எழைடநெந), சமூகத்தில் தொடர்கிறது’ (அரங்க மல்லிகா, தமிழ் இலக்கியமும் பெண்ணியமும் ப.116)

ஆகவே பாலியல் வன்முறை என்பது ஆணின் அதிகாரம் மற்றும் பலவீனமான உடல் ஆசை இரண்டின் காரணமாகத் தூண்டப்பட்டு வெளிப்படுகின்றது எனலாம். இந்தப்பாலியல் வன்முறை சமூகத்தில் நிலவுவதை நொய்யல் புதினம் பின்வருமாறு எடுத்துக்காட்டுகிறது. அதாவது, நாயக்கர்குல பெண்கள் தனக்குக் கீழுள்ள பிற சமூக ஆண்களோடு தவறான உறவுமுறையில் இருந்ததை அச்சமூகம் வன்மையாகக் கண்டித்தது. அப்பெண்களின் நன்னடத்தையை அறிந்து கொள்ள கோவிலுக்குச் சுடாத மண்கலசத்தில் நீர் எடுத்துவர செய்வர். அவ்வாறு எடுத்து வரும் நீரானது கலசம் முழுவதும் இருந்தால் அவள் கற்புடையவள் என்றும் நீரில்லாப் பாத் திரத்தோடு வருபவர்களை முறை தவறிய பெண்ணென்றும் சுட்டுவதோடு அவளை ஊரை விட்டு விரட்டியடித்ததால்,

‘நதியின் வனங்களில் தனித்தலையும் அப்பெண்ணோ பயம் கொண்டு ஓரிரு நாள்களில் நதி நீரில் குதித்து உயிரை விட்டு விடுவாள்.’ (நொய்யல் ப. 220)

தன் உயிரை மாய்த்துக் கொள்ளும் அவலநிலை சமூகத்தில் அரங்கேறியுள்ளதோடு அக்குடும்பத்திலிருந்து ஒரு பெண்ணை கோவிலுக்கென்று நேந்து விடுவார்.

அத்தகு வன்முறையின் விளைவாக இளம்பெருமாத்தாள் கோவிலையடைந்தவள் தான் அத்தெய்வத்தின் பெயரையே தன் பெயராகக் கொண்ட இளம்பெருமாத்தாளின் கற்பு கோவிலுக்குப் பின்புறமாக,

‘டேய் போயிரு இங்கிருந்து’

.....
‘நெசமா சொல்லு பெருமா, இந்த ஓடம்ப வெச்சிக்கிட்டு நீ சும்மாதே இருந்தியாக்கு?’

.....
‘அழிஞ்சு போயிருவீடா’

.....
‘நெசமா சொல்லு பெருமா, இது வரைக்கும் நீ ஆருகோடவுமே படுக்குலியாக்கு? அல்லா எனக்குத் தெரியு.....வா.’

(நொய்யல், ப.221)

‘அவள் கூந்தலைப் பற்றித் தரதரவென இழுத்துச் சென்று கோயிலுக்குப் பின்னாலிருந்த ஒரு வைக்கோல் போரில் தள்ளினான். பெருமாத்தா கூச்சலிட்டாள். நொய்யலின் அடர்ந்த வனங்களுக்குள் மோதி எதிரொலியெழுப்பிற்று அவளுடைய அபயக் குரல். ‘ட்ட்டீய்ய்.ட்ட்டீய்ய்ய்’ எனக் கோயிலுக்கு மேலே பதற்றத்துடன் அலைந்தன ஆக்காட்டிகள்’

(நொய்யல், ப.221)

உள்ள வைக்கோல் பாருக்கருகே பூபதியால் சூறையாடப்பட்ட இம்மாதிரியான நிகழ்வுகள் இன்றளவும் உலகில் அரங்கேறிக்கொண்டே இருக்கின்றன. சாதி, சமய, மொழி, இன வெறியர்கள் பெண்களின் உடலை சூறையாடுவதையே தங்கள் வெற்றியெனக் கொள்கின்றனர். மேலும் சமகாலத்தில் என்ற காஷ்மீரைச் சார்ந்த எட்டு வயது சிறுமி கோயில் பூசாரியால் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு உயிரிழந்த நிகழ்வானது பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு எவ்விடங்களிலும் இல்லை என்ற உண்மையை புலப்படுத்துகிறது. கொங்குமண்டலத்தின்

ஒருபகுதியாகிய பொள்ளாச்சியில் அன்றைய ஆளுங்கட்சிக்குட்பட்ட அரசியல் தலைவர்களால் வாழ்வை இழந்த பெண்களுக்கானத் தீர்வு இன்றளவும் புறம் தள்ளப்பட்டதாகவே காணப்படுவது உற்றுநோக்கத்தக்கது. ஆக அறிவியல் வளர்ச்சி என்பது பெண்களின் பாதுகாப்பிற்கு ஏற்புடையதன்று.

வர்க்க வன்முறை

பொதுவாக ஒரு குழுவினர் தனக்கான வன்மத்தை தீர்த்துக் கொள்ளும் கருவியாக பெண்களை பயன்படுத்தினர் என்பது வரலாறு நெடுகிலும் காணப்படுகிறது. அடிமையான பெண்களின் கற்பிணை சுறையாடுவதும் இதன் பார்க்கப்படும் இதனை மானிடவியல் அறிஞரான பக்தவத்சலபாரதி தகாபுணர்ச்சி என்று தமது நூலில் குறிப்பிட்டிருப்பது உற்று நோக்கத்தக்கது.

கி.பி.17-ஆம் நூற்றாண்டில் திருவதாங்கூர் சமஸ்தானத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளும், சாதி கொடுமைகளும் பெருகியிருந்தமை கவனிக்கத்தக்கது. வர்ணாசரம தர்ம அடிப்படையில் அரசன், அந்தணன், வணிகன், வேளாளன் அதன் கீழ் வருபவர்களை பஞ்சமர்களென்று அழைத்தனர். திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்தில் நம்புதிரிகளே மேம்பட்டவர்கள் அவர்கள் தனக்கு கீழிருக்கும் நாயர் மற்றும் வேறு சாதிப் பெண்களின் வீட்டிற்கு செல்வதும் அவர்கள் உடன் உடலுறவு கொள்வதும் தங்கள் வழக்கமாக கொண்டிருந்தனர். அதோடு அப்பெண்களை மானபங்கம் செய்தனர். உரிமைக்காக குரல் கொடுத்த கணவன்மார்களை கொன்று குவித்தனர். குரல் கொடுக்காத கணவன்மார்கள் நம்புதிரிகளின் காலனி மற்றும் குடைக்கு காவலர்களாக வெளியில் அமர்ந்திருந்த அவல நிலை போலவே கொங்கு மண்டலத் தின் உட்பிரிவு பகுதியில்,

‘இரவில்ராஜாவின்படை ஓய்வெடுக்கும்

தருணங்களில் கண்ணாடிமார்களுக்கும் சேனாதிபதிகளுக்கும் பெண்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். பரிவாரம் ஊருக்கு வருவதை அறிந்ததும் கிராமத்துப் பெண்களில் பலர் ஓடிப்போய் காடுகரைகளுக்குள் பதுங்கிக் கொண்டனர். குடிச்சாதி பெண்கள் எல்லாம் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்தனர். போதை தலைக்குரிய வீரர்கள் பல்லு பறையர்களின் குடிசைகளுக்குள் உருவிய வாள்களுடன் புகுந்தனர். ஆண்கள் சத்தமில்லாமல் ஒதுங்கிக் கொண்டனர்.’

(நொய்யல், ப-128)

பண்ணாடிமார்களும், சேனாதிபதிகளும் பெண்களின் கற்பை துச்சமாக எண்ணி சூறையாடினர். மேலும், கொங்கு மண்டலத்தில் கீழ்சாதி பெண்களுக்கு பேசுவதற்கோ, பாடுவதற்கோ ஆன உரிமைகள் மறுக்கப் பட்டிருப்பதை,

‘அடி செருப்புல கழுத, நாளைக்குச் சமஞ்சா நாளைனைக்குப் புள்ளப் பெத்துக்கப் போற கொழாரி என்னுல உனக்குப் பாட்டுக் கேக்குது பாட்டு? நாச்சோத்துச் சாதீங்கறது கண்டுபோச்சு பாரு, நல்ல சாதியா இருந்தா இப்பிடி வெள்ளாமக் காட்டுக்குள்ள கோந்து கிட்டுப் பாட்டுப் பாடிக்கிட்டிருக்கச் சொல்லுமா?’

(நொய்யல், ப-74)

மன அழுத்தத்தைப் போக்கிக்கொள்ள பாடல் பாடப்படுவதென்பது நாட்டார் வழக்கம். ஆனால் சாதிக்கொடுமைகளுக்குள் சிக்கித் தவிக்கும் பெண்கள், பாடுவதற்கான உரிமை இல்லாத சூழலை புதினம் பதிவு செய்கிறது. இங்ஙனம் பெண்களுக்கான வன்முறைகள், ஆதிக்க வர்க்கதால் நடந்தேறிய வரலாற்றுச் செய்திகள் முயல் புதினத்தில் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. இதற்கெல்லாம் முக்கிய காரணம் பொருளாதாரமின்மையும் சாதி என்னும் சதியின் விளைவுமல்லாமல் வேறு எதுவாக

இருக்க முடியும். தற்போதும் இவ்வாறான அவலநிலை தொடர்ந்து நீடிக்கவே செய்கின்றன. சான்றாக குஜராத், மணிப்பூர், உத்திரபிரதேசம், அரியலூர் மற்றும் பொள்ளாச்சி சம்பவங்களையும் எடுத்துக் கொள்ளலாம். இதற்கெல்லாம் காரணமான ஆதிக்க மனப்பாண்மை அகல வேண்டும். யாவரும் சமம் என்ற எண்ணம் பசுமரத்தாணிபோல் ஒவ்வொருவரின்மனதிலும்பதியவேண்டும்.

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வன்முறை

உடல், புலன், அறிவுத்திறன், உளவியல் போன்றவற்றால் ஏற்படும் குறைபாட்டினையே ஊனம் என்கிறோம். இத்தகு குறைபாடுள்ளவர்களுக்கு மாற்றுத்திறன் இருப்பதை மானிட சமூகம் நன்கறியும். புலன் குறைபாடுள்ள (மாற்றுத்திறன்) பெண்ணுக்கு நிகழ்ந்த பாலியல் வன்முறையை எழுத்தாளர் தேவி பாரதி அவர்கள் தமது நொய்யல் புதினத்தில் பதிவு செய்ய தவறவில்லை. கேட்க மற்றும் பேச (ஊமை) இயலாத புலன் குறைபாடுள்ள செம்புலி எனும் பெண்ணின் கற்பை புபதி சுறையாடவே அதன் பின்பு கிராமம் சார்ந்த பல ஆண்களும் அவளை,

‘மிகச்சிறு வயதிலேயே புபதி அவளை கெடுத்துவிட்டதாகவும், அதற்குப் பின்பு அவள் பல ஆண்களோடு தொடர்பு வைத்திருந்ததாகவும் நொய்யல் கரையில் ஒரு பேச்சு உண்டு’

(நொய்யல், ப.76)

“ஒரு தடவை அவள் கருவுற்றிருந்தாள். நொய்யல்கரை ஆண்கள் அசிங்கமான முறையில் ஜாடை காட்டி அவள் கருவுற்றதற்கு யார் காரணம் என கேட்டார்கள். எல்லா கேள்விகளுக்கும் “பே..... பே” என்றுதான் பதில் வரும்.

(நொய்யல் ப.76)

பல்வேறு கோணங்களில் இழிவாக பேசுவதை அறியமுடிகிறது. செம்புலி தான் ஈன்ற குழந்தை நொய்வாய்ப்பட்டு இறந்த

பின்பு நிற்கதியாக நின்ற அந்த ஊமை பெண்ணிற்கு உறவு என்று சொல்லிக் கொள்ள யாருமே இல்லை அவள் ஆதரவு இன்றி அனாதையாக வாழ்பவள். மகிழ்ச்சியோ துன்பமோ எதுவாயினும் அவளது மொழியில் “பே.... பே” என்பது தான். அவளது வேட்கைக்கும் தீரா காமத்திற்கும் ஒரு உடல் தேவைப்படுகிறது. ஆண் சமூகமானது பெண்ணானவ எக்குறைபாடுடையவளாய் இருந்தாலும் அவளை விட்டு வைப்பதில்லை. உலக அளவில் பெண்களின் கற்பை சுறையாடிய நிகழ்வுகளை பேசக்கூடிய ஊடகங்களும் செய்தித்தாள்களும் சமூக வலைதளங்களும் ஊனமுற்றவர்களுக்கான பாலியல் வன்கொடுமை பற்றி பேச மறந்து விடுகிறது. ஒன்றிய அரசால் அறிமுகப்படுத்திய ஒரே நாடு ஒரே இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் மாற்றுத்திறனாளி பெண்களுக்கான உடல் பாதுகாப்பு மற்றும் உரிமைகளை பிரித்து

முடிவுரை

சங்க காலம் முதல் சமகாலம் வரை பெண்களுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதிகள் ஏராளம். பெண்களுக்கெதிரான வன்முறைகளை எழுத்தாளர் தேவி பாரதி அவர்கள் தனது நொய்யல் புதினத்தில் பேனா மை என்னும் குருதியினூடாக பதிந்துள்ளமையானது மானிட வாழ்வியல் வரலாறு மற்றும் பண்பாட்டை அறிய உதவுகின்றன. தன் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிவாழ் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கக்கூடிய பொறுப்பில் இருக்கும் அரசனே அப்பெண்களின் கற்பை சூறையாடிய அவலநிலையை நொய்யல் புதினத்தின் வழி புலப்படுகிறது. தாயாக இருந்தாலும் தாரமாக இருந்தாலும் ஆணாதிக்க மனோபாவத்தால் அவர்களை அடித்து கொடுமைபடுத்தும் மோசமான ஆண்கள் சமூகத்தில் இருந்துள்ளனர் என்பதை புதினத்தின் வழி அறியமுடிகிறது. மேலும் சிறுமி மற்றும் மாற்று

திறனாளி பெண்கள் என்றும் பாராமல் அப்பெண்களை கற்பழிக்கும் சம்பவங்கள் தற்போது போன்ற பெண்களுக்கு நிகழும் சம்பவங்களோடு தொடர்புபடுத்தினால் ஆணாதிக்க பாலியல் வன்முறையே மேலோங்கி இருப்பதை புதினம் தெளிவுபடுத்துகிறது.

இந்தியாவில் நாளுக்கு நாள் மனிதநேயம் அழிந்து கொண்டே வருகின்றன. ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் உறைந்து கிடக்கும் ஆதிக்க மனோபாவமே இதுபோன்ற வன்முறைகள் நடக்க காரணமாக அமைகின்றன. இவ்வாதிக்க மனோபாவத்தின் விளைவு குறித்த புரிதலை பள்ளி கல்வியிலிருந்து கற்பிக்க வேண்டும். தனிமனித ஒழுக்கமே சமூக மாற்றத்திற்கான வழியாகும். இன்றளவும் குடும்பம் மற்றும் சமூகம் பெண்களுக்கான பாலியல் வன்கொடுமையை நிகழ்த்திக் கொண்டே இருக்கின்றன என்பதற்கு தற்போதைய மணிப்புர் சம்பவம் சாட்சியமாக அமைகிறது. இவ்வந்திகள் புறக்கணிக்கப்பட வேண்டும். இச்சமூக அவலநிலைமாற வேண்டுமானால் மனிதன் பொது மற்றும் புது புத்தியிலிருந்து சிந்தித்தல் வேண்டும். அக வாழ்வானாலும் புற வாழ்வானாலும் ஆண் பெண் இருபாலருமே அதிகாரத்தைக் கொண்டோ அல்லது வேறுவிதமாகவோ ஒருவர் மீது மற்றொருவர் ஆதிக்கம் செலுத்தாமல் அன்பு பாராட்டி வாழ்வினை மேற்கொண்டால் சுதந்திர

நாடு பண்பாட்டு தளத்தில் சீர்பெறும் என்பது திண்ணம். ஆண்கள் சமூகமானது வன்மையானவர்களாக இல்லாமல் மென்மையானவர்களாகவும் பெண்களின் வலியை புரிந்து கொள்ளக் கூடியவர்களாகவும் உதவும் மனப்பான்மை இல்லையென்றாலும் ஊறுவிளைக்காமலாவது இருக்கலாம்.

துணைநூற்பட்டியல்

1. க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழகராதி, காமராஜர் நகர், திருவான்மியூர், சென்னை-2011
2. லிப்கோடிக்கனரி, தி,நகர் சென்னை - 2012
3. cheri kramarae and paula, afreichadar a Feminist dictionary, routeledge and kegan paul ltd, bostan, U.S.A
4. www.who.org
5. தேவிபாரதி, நொய்யல் (நாவல்), தன்னறம் பப்ளிகேஷன், சிங்காரப்பேட்டை - 2022.
6. இரயாகரன், ஆணாதிக்கமும் சமூக ஒடுக்குமுறைகளும், கீழைக்காற்று வெளியீட்டகம், சென்னை-2002
7. பிளேவியா அக்னிஸ் - சட்டமும் பெண்களின் பாலியல் உரிமை, விடியல் பதிப்பகம், கோவை-1999.
8. அரங்க மல்லிகா, தமிழ் இலக்கியமும் பெண்ணியமும் நியு செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் சென்னை- 2002.